

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ В РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ляшко С.В.

*вчитель історії Лохвицька гімназія №1
Лохвицької міської ради Полтавської
області.*

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА ІДЕЯ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАТЬ З ІСТОРІЇ НА МАТЕРІАЛАХ НАН УКРАЇНИ

Постановка проблеми.

Збереження та зміцнення національної ідентичності та патріотизму серед молоді є одними з ключових завдань для будь-якої країни, особливо в умовах зовнішніх викликів та зростаючої важливості національної безпеки. Досягнення щодо сучасних якостей та рис фахівця національнопатріотичного виховання нерідко включають в себе різноманітні дослідження з педагогіки, соціології, психології та інших галузей. Сучасні форми і методи патріотичного виховання досліджені у наукових роботах Бардадим О., Василенко С., Холодько Ю., Страйгородська Л., Кривда В. та ін. Питання патріотичного виховання як складової професійної підготовки майбутнього фахівця представлено в роботах Кульчицького В., Трубчанінова М.. Науковці переконані, що фахівець національно-патріотичного виховання має знати історію та культуру, любити рідну мову,

використовувати інноваційні підходи, бути прикладом для наслідування.

Метою є проаналізувати динаміку розвитку національно-патріотичного виховання на основі динаміки змін НАН, та встановити якими інструментаріями має володіти сучасна людина для подальшого формування національної свідомості та патріотичних цінностей серед молоді України.

Виклад основного матеріалу.

У своїх дослідженнях науковці звертають увагу на питання формування національної свідомості серед молоді та визначення ключових якостей, необхідних для фахівців у галузі національно-патріотичного виховання; проводять дослідження щодо ролі культурно-освітніх заходів у формуванні патріотичних цінностей учнівської молоді та ідентифікації основних якостей педагогічного персоналу, які сприяють цьому процесу; досліджують вплив новітніх

технологій на процес національно-патріотичного виховання та визначенню ключових компетенцій, які необхідні фахівцям в цій галузі для ефективного впровадження інновацій. Фахівець національно-патріотичного виховання повинен володіти рядом якостей та рис характеру, що сприяють ефективному впливу на формування національної свідомості та патріотичних цінностей в освітньому процесі: глибокі знання історії та культури, зокрема, зазнає викликів від зовнішніх та внутрішніх факторів, які дестабілізують національну єдність та ідентичність. Серед таких факторів можна виокремити російську агресію, інформаційну війну, економічні та соціокультурні виклики.

Колишня система ідеологічної роботи, встановивши ідеологічний диктат в гуманітарній сфері, значно деформувала духовний розвиток дослідників та науковців, обмеживши доступ до надбань національної культури. Посилення процесу русифікації загальмувало розвиток національних мов, пригнічувало національну культуру та національну свідомість українців. Перед керівництвом наукових установ постали непрості й відповідальні завдання щодо недопущення розколу, зміцнення дисципліни, формування національної свідомості та патріотизму. За цих умов гасло

духовного відродження абсолютно логічно було висунуто на перший план. Суть його полягала у пошуку в глибинах історії та національних традиціях українського народу надійної та стабільної світоглядної опори, яка була вкрай необхідною в умовах перехідного періоду[1, с.4].

У цьому контексті важливо досліджувати, які тенденції впливають на формування свідомості молоді, які методи та інструменти ефективні у вихованні патріотизму та національної гордості. Зусилля влади, освітніх установ, громадських організацій і ЗМІ у напрямку підвищення рівня національної свідомості та патріотизму серед молоді мають бути.

Знання історичних фактів та подій дозволяє ретельно вивчати важливі історичні етапи, події та постаті, які сформували сучасну країну. Етнічна історія сприяє розумінню структури та взаємовідносин між різними етнічними групами, їх традицій та внеску в історію. Знання про культурні особливості, народні звичаї, релігійні та національні свята дозволяють бути обізнаними в культурному аспекті. Мистецтво і література дозволяє бути обізнаними із творами національних художників, письменників, композиторів, які відображають національну ідентичність[2, с. 14]. У той же час знання життєвого шляху та внеску видатних особистостей в історію та

розвиток країни сприяє загальному розвитку особистості.

Висновки. Фахівці з національно-патріотичного виховання повинні використовувати комплексний підхід, поєднуючи різноманітні методи та інструменти для досягнення максимального ефекту. Важливо формувати довіру та підтримку між вихователями та молоддю, щоб стимулювати активну участь у патріотичних заходах та ініціативах.

Джерела та література:

1. Бардадим О. В. Сучасні форми і методи патріотичного виховання. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників: інтернет-семінари. 2018. С. 1–7.

2. Василенко С. Система патріотичного виховання та її місце в державотворенні сучасної незалежної України. Науковий вісник Миколаївського національного університету В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2015. № 2. С. 14–19.

Трубчанінов М.А.

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії
ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

РОЗВИТОК В СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ СЛОБОЖАНЩИНИ ПРОМИСЛУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ОЛІЇ У ХІХ -НА ПОЧАТКУ ХХст.

Постановка проблеми. Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ввійшла в соціально-економічну історію Слобідської України як період досить широкого розвитку в селянських господарствах промислу з виробництва олії. Протягом цього періоду сільські кустарні олійниці задовольняли харчовою олією та різноманітними видами технічної оливи більшу частину місцевого населення. Олія, або як її на Слобідській Україні ще часто називали пісне масло, являла собою рослинний жир, що витягувався із

насіння, плодів, коренів та інших частин багатьох рослин – олійних рослин. Крім чудових кулінарних властивостей, різноманітні харчові олії, які вироблялися й використовувалися на Слобідській Україні протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст., містили цілий ряд унікальних речовин, мікроелементів і вітамінів, користь яких для організму важко переоцінити.

Мета. Дослідити основні етапи виготовлення харчової олії на